

CARACTERIZACIÓN DE LA INTENCIÓN EMPRENDEDORA DE JÓVENES UNIVERSITARIOS

Z. Escamilla Salazar, F. Ochoa Flores¹, I. Nava González²

¹Proferes investigadores Centro Universitario Atlacomulco, Universidad Autónoma del estado de México

²Lic. Administración, Egresado del C.U. UAEM Atlacomulco

* zugaidees@hotmail.com

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

La importancia que genera la creación de empresa es crucial para la economía de los países, de las propias regiones donde estas se establezcan, es por ello la necesidad de impulsar a los individuos a ser emprendedores, por lo tanto, una gran labor entre las universidades es enfocarse en formar a los estudiantes en cuestiones de emprendimiento dotándolo de capacidades y destrezas para la puesta en marcha de un negocio. El objetivo principal de este trabajo es describir las características de los factores de intención emprendedora entre los jóvenes estudiantes de tres Licenciaturas del Centro Universitario Atlacomulco. Los principales resultados muestran que estos factores están más presentes en dos de las tres licenciaturas de la muestra seleccionada.

Palabras clave: *Intención, emprendimiento, empresas, estudiantes.*

Abstract

The importance generated by the creation of a company is crucial for the economies of the countries, of the regions where they are established, that is why the need to impulse to the individuals to be entrepreneurs, therefore a great work among universities is focus on training students in entrepreneurship issues by providing them with skills and abilities to start a business. The main objective of this work is to describe the characteristics of the entrepreneurial intention factors among the young students of three Bachelor's degrees of the Atlacomulco University. The main results appear that these factors are more present in two of the three bachelor's degrees of the selected sample.

Key words: *intention, entrepreneurial, business, students.*

Introducción

Es innegable el impacto económico que genera crear empresas, es por esto que tanto los gobiernos como la academia se centran en la creación, fortalecimiento y supervivencia de las micro pequeñas y medianas empresas, no solo en el país sino en todo el mundo (García, Martínez y Fernández 2007; Gómez 2004), sin embargo, Ackerman y Cervilla (2007), señalan que las economías tienen un reto importante el cual es impulsar a los individuos a ser emprendedores, así mismo los autores antes mencionados hacen referencia a la labor tan importante que tienen las universidades las cuales deben centrarse en formar a los estudiantes en cuestiones de emprendimiento dotándolo de capacidades y destrezas para la puesta en marcha de un negocio, y no solo para la búsqueda de un empleo, así mismo afirman que “la educación en emprendimiento debería ser un tema de atención en la formación profesional de los graduados universitarios”.

En este contexto, la investigación respecto a la intención para emprender en universitarios se ha estado generando a nivel mundial, trabajos como los de Krueger (2000), y más recientes los de Liñán y Santos (2006), demuestran la importancia que genera dicho estudio, argumento que avala Soria, Zuniga y Ruiz (2016) quienes afirman que la intención emprendedora favorece la puesta en marcha de un negocio. La revisión de la literatura respecto a este constructo muestra tres modelos teóricos básicos en el estudio de las intenciones, siendo el de Shapero y Sokol (1982), el de Ajzen (1991), y el de Krueger y Brazeal (1994), el primero se centra en el evento empresarial o también conocido por las siglas en inglés Entrepreneurial Event Model (EEM), el segundo hace referencia a la Teoría del Comportamiento Planificado (TCP), y el tercero se enfoca en el potencial empresarial o también conocido por las siglas en inglés Entrepreneurship Potencial Model (EPM). Siguiendo este orden de ideas, se encontraron estudios que abordan los modelos teóricos antes mencionados y centrados en estudiantes universitarios de diferentes partes del mundo tal es el caso de Liñan y Chen (2006) y Alonso (2012), Hernández y Moncada y Henao (2018), con orígenes en países como España, Colombia, puerto Rico y México.

Muchas posturas se encuentran sobre el concepto de intención emprendedora entre las que se encuentran los pioneros Bird (1988) y Krueger (1994), sin embargo, para efectos del presente trabajo nos apoyamos en el trabajo de Rueda, Fernández y Herrero (2012) sobre intención emprendedora y se han extraído las variables que miden dicha intención sobre jóvenes universitarios, así mismo, se considera al emprendedor universitario como un potencial emprendedor de acuerdo a la clasificación que el Global entrepreneurship monitor (GEM) realiza, en tanto este trabajo se apoya de Mueller y Thomas, 2000; Gupta, Turban, Wasti, y Sikdar, 2009, quienes definen al emprendedor potencial como aquel individuo que aún no ha decidido una profesión empresarial y es susceptible a mostrar interés por iniciar un negocio en el futuro. Por tanto, Rueda et. al. (2012) incluye tres grupos de factores para analizar la intención emprendedora siendo el primer grupo de factores la percepción hacia el emprendimiento, la influencia social respecto al emprendimiento, y el último grupo de factores las habilidades y capacidades asociadas al emprendimiento.

Cabe destacar que el presente trabajo solo mostrará resultados parciales del primer grupo de factores que es percepción hacia el emprendimiento, que a su vez incluye los indicadores recompensas económicas, independencia, recompensas personales, seguridad, patrimonio personal, riesgo económico, tiempo limitado, temor a fracasar, reparos financieros, cargas fiscales, desconocimiento sobre las regulaciones. En este orden de ideas nuestra postura se basa en que estos indicadores se relacionan en los estudiantes del centro universitario Atlacomulco, dicho centro universitario pertenece a la Universidad Autónoma del Estado de México, cuenta con seis carreras, entre ellas las licenciaturas en Administración, en contaduría e informática administrativa las cuales integran en la currícula materias como Administración de las Pymes y Proyectos de inversión en los últimos semestres de la formación académica del estudiante. Por tanto, nuestra postura radica en que los indicadores antes mencionados se relacionan entre los alumnos de estas tres licenciaturas para la intención emprendedora que los conduzca a la puesta en marcha de un negocio.

Metodología

Para la presente investigación considera al total de alumnos de los seis programas educativos que ofrece el Centro Universitario, por tanto, para el ciclo escolar otoño 2018-A, de acuerdo con datos proporcionados por una de las secretarías del departamento del control escolar de dicho centro universitario cuenta con 1,376 alumnos. Sin embargo, cabe destacar se elaboró un muestreo estratificado dando como resultado la siguiente distribución: 86 alumnos pertenecientes a la licenciatura en Administración, 76 a la licenciatura de Contaduría y 55 a la licenciatura en Informática Administrativa. Es importante señalar que el muestreo estratificado consistió en dividir en segmentos la población y seleccionar una muestra para cada segmento, implementando la fórmula propuesta por Hernández, Fernández y Baptista (2010).

Para el desarrollo de la presente investigación, se retoma el instrumento de medición llamado el cuestionario con base a Rueda, Fernández y Herrero (2012), conformado por 34 preguntas, de las cuales una pregunta abierta correspondiente a la edad de la alumna con intención emprendedora, dos preguntas de opción múltiple para seleccionar la carrera que se cursa y el semestre en que se encuentra, tres preguntas dicotómicas cerradas para contestar si se tiene experiencia laboral, familiar emprendedor y si es propietario de algún negocio, en las cuales se aplica si y no como respuestas. Así mismo, una pregunta en escala de Likert con cinco posiciones para contestar si se tiene la intención de crear una empresa (1=No, nunca, 2=No, pero integrarme en empresa familiar, 3=Si, vagamente, 4=Si, seriamente, 5=Si, firme propósito). Veintisiete preguntas que se miden a través de escalas Likert de cinco posiciones (donde 1 significa desacuerdo total con la afirmación planteada y 5 acuerdo total), percepción hacia el emprendimiento constituido por once planteamientos, la influencia social percibida respecto a esta conducta contiene 8 planteamientos y las habilidades y capacidades asociadas al emprendimiento compuesto por ocho planteamientos.

Para el proceso de análisis de los datos se realizó una verificación minuciosa de los instrumentos de medición denominados "cuestionarios" aplicados durante los meses de noviembre y diciembre del 2018, para evitar distorsión de los estadísticos. Por lo tanto, se revisó que los cuestionarios correspondieran a los alumnos universitarios, se verificó que todas las preguntas se encontraran contestadas. Posteriormente, se registraron los datos obtenidos del cuestionario en una hoja de datos Excel, misma que se transportó al programa estadístico SPSS versión 19 para las ciencias sociales y se procedió al análisis y codificación de los datos. Cabe recalcar que debido a que el presente trabajo solo muestra un grupo de factores cual es percepción hacia el emprendimiento, por tanto se muestra la codificación de los indicadores que la integran así como la variable dependiente la cual es intención de crear una empresa en el futuro, en esta investigación dicha variable hace referencia al estado de alerta que detecta oportunidades de negocio del individuo que aún no ha decidido emprender pero que en un futuro podría iniciar la puesta en marcha de un negocio.

Así mismo, factores correspondientes al grupo de Percepción hacia el emprendimiento (creencias positivas y negativas) son once, siendo estos, las recompensas económicas, Independencia/autonomía, recompensas personales, seguridad familiar y personal, invertir y conseguir un patrimonio personal, riesgo económico, tiempo limitado para otras actividades por tener que trabajar demasiadas horas, temor a fracasar y quedar en ridículo, reparos financieros (falta de capital inicial), cargas fiscales, desconocimiento sobre regulaciones para poner en marcha una empresa, por tanto la actitud es resultado de las creencias de los sujetos respecto al comportamiento y sus consecuencias, y de la importancia que se otorgue a dichas creencias. De este modo, las creencias positivas respecto al emprendimiento tienen un efecto positivo en la intención de crear un negocio propio, mientras que las creencias negativas actúan como una barrera al comportamiento (Rueda, Fernández y Herrero, 2012), para esta investigación se hacen once planteamientos sobre lo que los emprendedores potenciales creen respecto al acto de emprender y se miden con una escala de Likert de 5 posiciones donde 1 significa desacuerdo total y 5 acuerdo total con el planteamiento. Cabe destacar que se realizó la prueba de fiabilidad *alfa* (α) de Cronbach, resultando que el grupo de factores percepción al emprendimiento .726, rebasa los establecidos por Hair, Anderson, Tatham, y Black (1999) consideran aceptables valores que van de 0.05 a 0.09.

Resultados

A continuación, se describirán los estadísticos de frecuencia de las variables incluidas en el presente trabajo, primeramente, se detallan los resultados de la variable dependiente. Por tanto, para la licenciatura en Administración, solo el 1.2% ($n = 1$) de los estudiantes no piensan en emprender algún negocio, mientras que el 1.2% ($n = 1$) piensan en integrarse a una empresa familiar, también se tiene 5.8% ($n = 5$) de ellos si piensas vagamente en crear su propia empresa, en cuanto el 29% ($n = 25$) están pensando seriamente en aprovechar una oportunidad de negocio para emprender y por último el 62.8% ($n = 54$) tienen el firme propósito de crear su propia empresa. En cuanto a la licenciatura de Contaduría un 14.1% ($n = 11$) de ellos si piensa vagamente en crear su propia empresa, en cuanto el 24.4% ($n = 19$) están pensando seriamente en aprovechar una oportunidad de negocio para emprender y por último el 61.5% ($n = 48$) tienen el firme propósito de crear su propia empresa. Así mismo para el área de Informática Administrativa, solo el 3.6% ($n = 2$) piensan en integrarse a una empresa familiar, también se tiene 16.4% ($n = 9$) de ellos si piensa vagamente en crear su propia empresa, en cuanto el 25.5% ($n = 14$) están pensando seriamente en emprender y por último el 54.5% ($n = 30$) tienen el firme propósito de crear su propia empresa.

Por otro lado, se muestran los resultados del análisis de frecuencia del grupo de factores percepción hacia el emprendimiento (creencias positivas y negativas). El primer indicador corresponde a recompensas económicas, para la licenciatura en Administración, de acuerdo al número total de estudiantes encuestados se obtuvo 1.2% ($n = 1$) están en desacuerdo total, mientras que 1.2% ($n = 1$) están parcialmente en desacuerdo, enseguida de esto él 16.3% ($n = 14$) no está ni desacuerdo ni de acuerdo, también nos muestra que él 33.7% ($n = 29$) están parcialmente de acuerdo y por último el 47.7% ($n = 41$) están de acuerdo total. Para el área de Contaduría, de acuerdo al número total de estudiantes encuestados se obtuvo que 3.8% ($n = 3$) están parcialmente en desacuerdo, enseguida de esto él 10.3% ($n = 8$) no está ni desacuerdo ni de acuerdo, también nos muestra que él 43.6% ($n = 34$) están parcialmente de acuerdo y por último el 42.3% ($n = 33$) están de acuerdo total. Así mismo para la carrera de Informática Administrativa, de acuerdo al número total de estudiantes encuestados se obtuvo que 1.8% ($n = 1$) están parcialmente en desacuerdo, enseguida de esto él 10.9% ($n = 6$) no está ni desacuerdo ni de acuerdo, también nos muestra que él 47.3% ($n = 26$) están parcialmente de acuerdo y por último el 40% ($n = 22$) están de acuerdo total. Cabe destacar que en la Licenciatura que más frecuencia se presenta este indicador es la de Administración con 47.7% ($n = 41$).

En cuanto al indicador independencia/autonomía para la licenciatura en Administración, de acuerdo al número total de estudiantes encuestados se obtuvo 1.2% ($n = 1$) están en desacuerdo total, mientras que 2.3% ($n = 2$) están parcialmente en desacuerdo, enseguida de esto él 5.8% ($n = 5$) no está ni desacuerdo ni de acuerdo, también nos muestra que él 22.1% ($n = 19$) están parcialmente de acuerdo y por último el 68.6% ($n = 59$) están de acuerdo total. Para el área de Contaduría, de acuerdo al número total de estudiantes encuestados se obtuvo 1.3% ($n = 1$) están en desacuerdo total, enseguida de esto él 7.7% ($n = 6$) no está ni desacuerdo ni de acuerdo, también nos muestra que él 25.6% ($n = 20$) están parcialmente de acuerdo y por último el 65.4% ($n = 51$) están de acuerdo total. Así mismo para la carrera de Informática Administrativa, de acuerdo al número total de estudiantes encuestados se obtuvo 10.9% ($n = 6$) no está ni desacuerdo ni de acuerdo, también nos muestra que él 41.8% ($n = 23$) están parcialmente de acuerdo y por último el 47.3% ($n = 26$) están de acuerdo total. Cabe destacar que en la Licenciatura que más frecuencia se presenta este indicador es la de Administración con 68.6% ($n = 59$).

En cuanto al indicador **Recompensas personales**, en la licenciatura en Administración, de acuerdo al número total de estudiantes encuestados se obtuvo 1.2% ($n = 1$) están en desacuerdo total, mientras que 1.2% ($n = 1$) están parcialmente en desacuerdo, enseguida de esto él 7% ($n = 6$) no está ni desacuerdo ni de acuerdo, también nos muestra que él 26.6% ($n = 23$) están parcialmente de acuerdo y por último el 64% ($n = 55$) están de acuerdo total. Para el área de Contaduría, de acuerdo al número total de estudiantes encuestados él 6.4% ($n = 5$) no está ni desacuerdo ni de acuerdo, también nos muestra que él 34.6% ($n = 27$) están parcialmente de acuerdo y por último el 59% ($n = 46$) están de acuerdo total. Así mismo para la carrera de Informática Administrativa, de acuerdo

al número total de estudiantes encuestados se obtuvo el 7.3% ($n = 4$) no está ni desacuerdo ni de acuerdo, también nos muestra que el 32.7% ($n = 18$) están parcialmente de acuerdo y por último el 33% ($n = 60$) están de acuerdo total. Cabe destacar que en la Licenciatura que más frecuencia se presenta este indicador es la de Administración con 64% ($n = 55$).

En cuanto al indicador Seguridad familiar, en la licenciatura en Administración, de acuerdo al número total de estudiantes encuestados se obtuvo 2.3% ($n = 2$) están en desacuerdo total, enseguida de esto el 9.3% ($n = 8$) no está ni desacuerdo ni de acuerdo, también nos muestra que el 30.2% ($n = 26$) están parcialmente de acuerdo y por último el 58.2% ($n = 50$) están de acuerdo total. Para el área de Contaduría, de acuerdo al número total de estudiantes encuestados se obtuvo que 3.8% ($n = 3$) están parcialmente en desacuerdo, enseguida de esto el 10.3% ($n = 8$) no está ni desacuerdo ni de acuerdo, también nos muestra que el 23.1% ($n = 18$) están parcialmente de acuerdo y por último el 62.8% ($n = 49$) están de acuerdo total. Así mismo para la carrera de Informática Administrativa, de acuerdo al número total de estudiantes encuestados se obtuvo que 3.6% ($n = 2$) están parcialmente en desacuerdo, enseguida de esto el 7.3% ($n = 4$) no está ni desacuerdo ni de acuerdo, también nos muestra que el 29.1% ($n = 16$) están parcialmente de acuerdo y por último el 60% ($n = 33$) están de acuerdo total. Cabe destacar que en la Licenciatura que más frecuencia se presenta este indicador es la de Contaduría con 62.8% ($n = 50$).

En cuanto al indicador patrimonio personal, en la licenciatura en Administración, de acuerdo al número total de estudiantes encuestados se obtuvo 1.2% ($n = 1$) están en desacuerdo total, mientras que 1.2% ($n = 1$) están parcialmente en desacuerdo, enseguida de esto el 4.6% ($n = 4$) no está ni desacuerdo ni de acuerdo, también nos muestra que el 26.7% ($n = 23$) están parcialmente de acuerdo y por último el 66.3% ($n = 57$) están de acuerdo total. Para el área de Contaduría, de acuerdo al número total de estudiantes encuestados se obtuvo el 5.1% ($n = 4$) no está ni desacuerdo ni de acuerdo, también nos muestra que el 20.5% ($n = 16$) están parcialmente de acuerdo y por último el 74.4% ($n = 58$) están de acuerdo total. Así mismo para la carrera de Informática Administrativa, de acuerdo al número total de estudiantes encuestados se obtuvo 1.2% ($n = 1$) están en desacuerdo total, mientras que 1.2% ($n = 1$) están parcialmente en desacuerdo, enseguida de esto el 5.5% ($n = 3$) no está ni desacuerdo ni de acuerdo, también nos muestra que el 23.6% ($n = 13$) están parcialmente de acuerdo y por último el 67.3% ($n = 37$) están de acuerdo total. Cabe destacar que en la Licenciatura que más frecuencia se presenta este indicador es la de Contaduría con 74.4% ($n = 58$).

En cuanto al indicador **Riesgo económico en la licenciatura en Administración,** de acuerdo al número total de estudiantes encuestados se obtuvo 5.8% ($n = 5$) están en desacuerdo total, mientras que 9.3% ($n = 8$) están parcialmente en desacuerdo, enseguida de esto el 31.4% ($n = 27$) no está ni desacuerdo ni de acuerdo, también nos muestra que el 30.2% ($n = 26$) están parcialmente de acuerdo y por último el 23.3% ($n = 20$) están de acuerdo total. Para el área de Contaduría, de acuerdo al número total de estudiantes encuestados se obtuvo 3.8% ($n = 3$) están en desacuerdo total, mientras que 6.4% ($n = 5$) están parcialmente en desacuerdo, enseguida de esto el 51.3% ($n = 40$) no está ni desacuerdo ni de acuerdo, también nos muestra que el 23.1% ($n = 18$) están parcialmente de acuerdo y por último el 15.4% ($n = 12$) están de acuerdo total. Así mismo para la carrera de Informática Administrativa, de acuerdo al número total de estudiantes encuestados se obtuvo 3.6% ($n = 2$) están en desacuerdo total, mientras que 10.9% ($n = 6$) están parcialmente en desacuerdo, enseguida de esto el 32.7% ($n = 18$) no está ni desacuerdo ni de acuerdo, también nos muestra que el 29.1% ($n = 16$) están parcialmente de acuerdo y por último el 23.6% ($n = 13$) están de acuerdo total. Cabe destacar que en la Licenciatura que más frecuencia se presenta este indicador es la de Informática Administrativa con 47.7% ($n = 13$).

En cuanto al indicador **Tiempo limitado, en la licenciatura en Administración,** de acuerdo al número total de estudiantes encuestados se obtuvo 4.7% ($n = 4$) están en desacuerdo total, mientras que 12.8% ($n = 11$) están parcialmente en desacuerdo, enseguida de esto el 29.1% ($n = 25$) no está ni desacuerdo ni de acuerdo, también nos muestra que el 33.7% ($n = 29$) están parcialmente de acuerdo y por último el 19.8% ($n = 17$) están de acuerdo total. Para el área de Contaduría, de acuerdo al número total de estudiantes encuestados se obtuvo 7.7% ($n = 6$) están en desacuerdo total, mientras que 17.9% ($n = 14$) están parcialmente en desacuerdo, enseguida de esto el

38.5% ($n = 30$) no está ni desacuerdo ni de acuerdo, también nos muestra que él 25.6% ($n = 20$) están parcialmente de acuerdo y por último el 10.3% ($n = 8$) están de acuerdo total. Así mismo para la carrera de Informática Administrativa, de acuerdo al número total de estudiantes encuestados se obtuvo 1.8% ($n = 1$) están en desacuerdo total, mientras que 21.8% ($n = 12$) están parcialmente en desacuerdo, enseguida de esto él 43.6% ($n = 24$) no está ni desacuerdo ni de acuerdo, también nos muestra que él 25.5% ($n = 14$) están parcialmente de acuerdo y por último el 7.3% ($n = 4$) están de acuerdo total. Cabe destacar que en la Licenciatura que más frecuencia se presenta este indicador es la de Administración con 19.8% ($n = 17$) en un acuerdo total.

En cuanto al indicador **Temor a fracasar**, en la licenciatura en Administración, de acuerdo al número total de estudiantes encuestados se obtuvo 23.3% ($n = 20$) están en desacuerdo total, mientras que 17.4% ($n = 15$) están parcialmente en desacuerdo, enseguida de esto él 33.7% ($n = 29$) no está ni desacuerdo ni de acuerdo, también nos muestra que él 12.8% ($n = 11$) están parcialmente de acuerdo y por último el 12.8% ($n = 11$) están de acuerdo total. Para el área de Contaduría, de acuerdo al número total de estudiantes encuestados se obtuvo 29.5% ($n = 23$) están en desacuerdo total, mientras que 17.9% ($n = 14$) están parcialmente en desacuerdo, enseguida de esto él 32.1% ($n = 25$) no está ni desacuerdo ni de acuerdo, también nos muestra que él 14.1% ($n = 11$) están parcialmente de acuerdo y por último el 6.4% ($n = 5$) están de acuerdo total. Así mismo para la carrera de Informática Administrativa, de acuerdo al número total de estudiantes encuestados se obtuvo 18.2% ($n = 10$) están en desacuerdo total, mientras que 30.9% ($n = 17$) están parcialmente en desacuerdo, enseguida de esto él 32.7% ($n = 18$) no está ni desacuerdo ni de acuerdo, también nos muestra que él 16.4% ($n = 9$) están parcialmente de acuerdo y por último el 1.8% ($n = 1$) están de acuerdo total. Cabe destacar que en la Licenciatura que más frecuencia se presenta este indicador es la de Administración con 12.8% ($n = 11$) en un acuerdo total.

En lo que respecta al indicador **reparos financieros**, la licenciatura en Administración, de acuerdo al número total de estudiantes encuestados se obtuvo 4.7% ($n = 4$) están en desacuerdo total, mientras que 11.6% ($n = 10$) están parcialmente en desacuerdo, enseguida de esto él 39.5% ($n = 34$) no está ni desacuerdo ni de acuerdo, también nos muestra que él 26.7% ($n = 23$) están parcialmente de acuerdo y por último el 17.5% ($n = 15$) están de acuerdo total. Para el área de Contaduría, de acuerdo al número total de estudiantes encuestados se obtuvo 6.4% ($n = 5$) están en desacuerdo total, mientras que 10.3% ($n = 8$) están parcialmente en desacuerdo, enseguida de esto él 42.3% ($n = 33$) no está ni desacuerdo ni de acuerdo, también nos muestra que él 26.9% ($n = 21$) están parcialmente de acuerdo y por último el 14.1% ($n = 11$) están de acuerdo total. Así mismo para la carrera de Informática Administrativa, de acuerdo al número total de estudiantes encuestados se obtuvo 7.3% ($n = 4$) están en desacuerdo total, mientras que 5.5% ($n = 3$) están parcialmente en desacuerdo, enseguida de esto él 43.6% ($n = 24$) no está ni desacuerdo ni de acuerdo, también nos muestra que él 27.3% ($n = 15$) están parcialmente de acuerdo y por último el 16.4% ($n = 9$) están de acuerdo total. Cabe destacar que en la Licenciatura que más frecuencia se presenta este indicador es la de Administración con 17.5% ($n = 15$) en acuerdo total.

En cuanto al indicador **cargas fiscales**, para la licenciatura en Administración, de acuerdo al número total de estudiantes encuestados se obtuvo 8.1% ($n = 7$) están en desacuerdo total, mientras que 10.5% ($n = 9$) están parcialmente en desacuerdo, enseguida de esto él 40.7% ($n = 35$) no está ni desacuerdo ni de acuerdo, también nos muestra que él 23.3% ($n = 20$) están parcialmente de acuerdo y por último el 17.4% ($n = 15$) están de acuerdo total. Para el área de Contaduría, de acuerdo al número total de estudiantes encuestados se obtuvo 10.3% ($n = 8$) están en desacuerdo total, mientras que 16.7% ($n = 13$) están parcialmente en desacuerdo, enseguida de esto él 39.7% ($n = 31$) no está ni desacuerdo ni de acuerdo, también nos muestra que él 23.1% ($n = 18$) están parcialmente de acuerdo y por último el 10.3% ($n = 8$) están de acuerdo total. Así mismo para la carrera de Informática Administrativa, de acuerdo al número total de estudiantes encuestados se obtuvo 10.9% ($n = 6$) están en desacuerdo total, mientras que 10% ($n = 18.2$) están parcialmente en desacuerdo, enseguida de esto él 43.6% ($n = 24$) no está ni desacuerdo ni de acuerdo, también nos muestra que él 18.2% ($n = 10$) están parcialmente de acuerdo y por último el 9.1% ($n = 5$) están de acuerdo total. Cabe destacar que en la Licenciatura que más frecuencia se presenta este indicador es la de Administración con 17.4% ($n = 15$) en acuerdo total.

Por último, para el indicador **desconocimiento sobre regulaciones, en cuanto a la** licenciatura en Administración, de acuerdo al número total de estudiantes encuestados se obtuvo 12.8% ($n = 11$) están en desacuerdo total, mientras que 16.3% ($n = 14$) están parcialmente en desacuerdo, enseguida de esto el 38.4% ($n = 33$) no está ni en desacuerdo ni de acuerdo, también nos muestra que el 20.9% ($n = 18$) están parcialmente de acuerdo y por último el 11.6% ($n = 11$) están de acuerdo total. Para el área de Contaduría, de acuerdo al número total de estudiantes encuestados se obtuvo 23.1% ($n = 18$) están en desacuerdo total, mientras que 17.9% ($n = 14$) están parcialmente en desacuerdo, enseguida de esto el 38.5% ($n = 30$) no está ni en desacuerdo ni de acuerdo, también nos muestra que el 12.8% ($n = 10$) están parcialmente de acuerdo y por último el 7.7% ($n = 6$) están de acuerdo total. Así mismo para la carrera de Informática Administrativa, de acuerdo al número total de estudiantes encuestados se obtuvo 7.3% ($n = 4$) están en desacuerdo total, mientras que 9% ($n = 16.4$) están parcialmente en desacuerdo, enseguida de esto el 36.4% ($n = 20$) no está ni en desacuerdo ni de acuerdo, también nos muestra que el 25.5% ($n = 14$) están parcialmente de acuerdo y por último el 8% ($n = 14.5$) están de acuerdo total. Cabe destacar que en la Licenciatura que más frecuencia se presenta este indicador es la de Informática Administrativa con 14.5% ($n = 8$) en acuerdo total.

Trabajo a futuro

Cómo ya se mencionó en el transcurso del escrito, el presente trabajo solo muestra estadísticos de frecuencia que caracterizan a los estudiantes de tres de seis programas educativos que oferta en Centro Universitario UAEM Atlacomulco, queda mucho trabajo por realizar, primeramente, integrar los otros programas, para realizar comparativos y estudios con estadística inferencial para detectar la relación que estas tienen sobre el emprendedor potencial; que en este caso son los estudiantes. Así mismo, realizar una revisión de la literatura profunda a fin de detectar otras variables estudiadas e integrarlas a este estudio.

Conclusiones

A partir del objetivo general planteado en este trabajo, el cual fue describir las características de los factores de intención emprendedora entre los jóvenes estudiantes de tres Licenciaturas del Centro Universitario Atlacomulco. Se concluye lo siguiente: A partir de los resultados obtenidos en la presente investigación para el grupo del factor percepción hacia el emprendimiento (creencias positivas y negativas) se muestra que el indicador recompensas económicas tuvo un porcentaje de frecuencia relevante para el área de Administración, Contaduría e Informática Administrativa, esto se relaciona con el estudio de Bygrave y Zacharakis (2011), por otro lado, el indicador que mostro importancia es el de autonomía/independencia, que permite poner en marcha las ideas propias en el alumno como organizar sus actividades conforme a sus necesidades ajustado a su vida laboral y familiar.

Por otra parte, los indicadores recompensas personales y seguridad familiar y personal mostraron unos porcentajes de frecuencia relevante en dos licenciaturas, siendo estas Administración y Contaduría, es decir, los alumnos perciben la puesta en marcha de un negocio como algo que puede permitir consolidarse en lo económico y por ende recibir la seguridad familiar tan deseada por los individuos, como los de Canales, Román y Ovando (2017), se relacionan con esta percepción. Para el caso del indicador patrimonio personal, en las tres licenciaturas se tuvo porcentajes elevados de frecuencia. Mismos resultados muestran las variables tiempo limitado, y cargos fiscales, los cuales resultan importantes para las tres licenciaturas, dichos resultados se relacionan con estudios como el de Sánchez, Blanco y Rueda (2008), mientras que en las áreas de Informática Administrativa y Contaduría no resultaron significantes.

Referencias

1. Ackerman, B., Cervilla, M. A. (2007). La cátedra de emprendimiento como estrategia para la creación de una cultura emprendedora en la universidad Simón Bolívar. VII Reunión Nacional de Currículo I Congreso Internacional de Calidad e Innovación en Educación Superior. Caracas, Venezuela.

2. Alonso Galicia, Patricia Esther (2012). La configuración de la intención emprendedora entre académicos responsables de proyectos de investigación en España. Un enfoque de género. Tesis Doctoral. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Cantabria. En: <http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/96916/TesisPEAG.pdf;jsessionid=3144246F23B900027B18376D9D5B2F09?sequence=1>
3. Ajzen, I. (1991): "The theory of planned behavior", *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, vol. 50, pp. 179-211
4. Bygrave, W. y Zacharakis, A. (2011), *Entrepreneurship*, Willey and Sons.
5. Bird, B. (1988). Implementing entrepreneurial ideas: The case for intention. *Academy of Management Review*, 13(3), pp: 442-453.
6. Canales G. R. A, Román, S, Y. G., Ovando, A. W. (2017). Emprendimiento de la población joven en México. Una perspectiva crítica. *Entreciencias: diálogos en la Sociedad del Conocimiento*, vol. 5, núm. 12, 2017. Universidad Nacional Autónoma de México. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=457650040001>
8. García, R.C., Martínez, C.A., Fernández, G.R. (2007). Análisis de los factores determinantes de la creación de empresas: Una evidencia empírica en Castilla y León. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2487531.pdf>
9. Gupta, V., Turban, D., Wasti, A. y Sikdar, A. (2009). The role of gender stereotypes in perceptions of entrepreneurs and intentions to become an entrepreneur. *Entrepreneurship: Theory & Practice*. 5(7) 683777.
10. Gómez, N.L. (2004). Creación de empresas y estrategia. Reflexiones desde el enfoque de recursos. *Pensamiento y gestión*, 17 Universidad del Norte, 112-133. Recuperado de: <http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/viewFile/3609/2325>
11. Hair, F. J., Anderson R., Tatham, R. y Black, W. (2008). Análisis multivariante. Ed. Paerson – Prentice Hall, Madrid España.
12. Hernández, L. D. M., Moncada, T., J. F., y Henao, C. L. C. (2018). Intención emprendedora de los empleados del sector privado de la ciudad de Medellín y su Área Metropolitana. *Revista CEA*, 4(8), 1333.
13. Hernández, R., Fernández C. y Baptista P. (2006). Metodología de la investigación. Cuarta edición, México: McGraw-Hill.
14. Krueger, N.F., Reilly, M.D. y Carsrud, A. (2000). Competing models of entrepreneurial intentions. *Journal of Business Venturing*, Vol. 15, pp.411-432.
15. Krueger, N.F., y Brazeal, D.V. (1994). Entrepreneurial Potential and Potential Entrepreneurs. *Entrepreneurship Theory and Practice* 18(3), 91-104.
16. Liñán, A. F., Santos, C. F. J. (2006). La influencia del capital social sobre los empresarios potenciales. *Estudios de Economía Aplicada* vol. 24-2, 2006. págs. 459-489. Recuperado de: www.redalyc.org/articulo.oa?id=30113180006
17. Liñán, F. and Chen, Y. (2009), "Development and cross-cultural application of a specific instrument to measure entrepreneurial intentions", *Entrepreneurship: Theory and Practice*, Vol. 33 No. 3, pp. 593-617.
18. Mueller, S. y Thomas, S. (2000). Culture and entrepreneurial potential: A nine country study of locus of control and innovativeness. *Journal of Business Venturing*, 16(5), 51-75.
19. Rueda, I., Fernández, A. y Herrero, A. (2012). Estudiantes universitarios y emprendimiento: determinantes psicológicos de la intención de creación de un negocio propio. *FAEDPYME International Review*, vol. 1 (2), 9-15.
20. Sánchez, L., Rueda, I., Fernández, A., Herrero, A. y Blanco, B. (Septiembre 2013). ¿Puede el emprendedor fomentar la intención emprendedora en su entorno social cercano?, Documento presentado en XVII Congreso AECA Ética y emprendimiento: valores para un nuevo desarrollo, Pamplona, España
21. Soria, B.K., Zuniga, J.S., Ruiz, C.S. (2016). Educación e Intención Emprendedora en Estudiantes Universitarios: Un Caso de Estudio. *Formación Universitaria* Vol. 9(1), 25-34 (2016) doi: 10.4067/S0718-50062016000100004. Recuperado de: <https://scielo.conicyt.cl/pdf/formuniv/v9n1/art04.pdf>
22. Shapero, A. y Sokol, L. (1982). The social dimensions of entrepreneurship en Kent, C.A.; Sexton, D.L. y Vesper, K.H. (dir.). *Encyclopedia of entrepreneurship*, Ed. Prentice-Hall INC.